

Сунъий интеллектдан фойдаланишда махфийлик ва маълумотларни муҳофаза қилиш масалалари

Эргашев Фаррух Алишерович

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш

академияси мустақил изланувчиси

Жиноят ишлари бўйича Тошкент шаҳар судьяси

Аннотация: Ушбу мақолада сунъий интеллектдан фойдаланишда махфийлик ва маълумотларни муҳофаза қилиш масалалари таҳлил қилинган. Сунъий интеллектнинг жорий этилиши келажакда судьялар томонидан ишни ҳал қилишнинг нозик жиҳатларини чуқур таҳлил масалаларга урғу берилган. Шунингдек, одил судловнинг ошкоралиги ва ҳамма учун очиқлиги тамойилларини судлар фаолияти тўғрисидаги маълумотларнинг очиқлиги ва шаффофлигини таъминлаш, аҳолининг судлар фаолиятига бўлган ишончини ошириш орқали ривожлантириш ва сифат жиҳатдан янги босқичга кўтаришга оид масалалар муҳокама қилинган.

Калит сўзлари: суд тизими, одил судлов, хатарлар, ахборот, одил судлов, хавфсизлик, электрон ҳужжат, электрон судлов, такомиллаштириш.

Вопросы конфиденциальности и защиты данных при использовании искусственного интеллекта

Эргашев Фаррух Алишерович

Правоохранительная деятельность

независимый соискатель Академии,

судья по уголовным делам города Ташкента

Аннотация: В данной статье анализируются вопросы конфиденциальности и защиты данных при использовании искусственного интеллекта. Внедрение искусственного интеллекта подчеркивает необходимость глубокого анализа тонкостей

будущего разрешения дел судьями. Также были обсуждены вопросы развития и перехода на качественно новый уровень принципов гласности и открытости правосудия путем обеспечения открытости и прозрачности информации о деятельности судов, повышения доверия населения к деятельности судов.

Ключевые слова: судебная система, правосудие, риски, информация, правосудие, безопасность, электронный документ, электронное правосудие, совершенствование.

Issues of privacy and data protection when using artificial intelligence

Ergashev Farrukh Alisherovich

Independent researcher at the Law Enforcement Academy

Judge of the Tashkent City Court for Criminal Cases

Abstract: This article analyzes privacy and data protection issues in the use of artificial intelligence. It emphasizes the future implementation of artificial intelligence and the need for judges to conduct in-depth analysis of the nuanced aspects of case resolution. The article also discusses ways to develop and elevate to a qualitatively new level the principles of transparency and accessibility of justice by ensuring openness and transparency of information about court activities, thereby increasing public confidence in the judicial system.

Keywords: judicial system, justice, risks, information, fair trial, security, electronic document, e-justice, improvement.

Яна бир хавф – алгоритмларга ортиқча суяниш суд ходимларининг амалий кўникмаларини йўқолишига, ўзларининг зарур касбий фазилатларини ошириш ва энг муҳими ўз хизмат вазифаларини ҳалол ва виждонан бажариш масаласига эътиборсиз бўлишларга олиб келиши мумкин.¹

¹ Мамасиддиқов М.М., Исламов М.Р. Хитой прокуратура органларида сунъий интеллектни жорий этиш билан боғлиқ муаммолар ва чақириклар // Одил судлов. 2025 й. № 3. -Б. 23-32.

Судда иш кўрилиши ва ҳал этилиши жараёнида сунъий интеллект муайян бир иш бўйича маълум бир ечимларни таклиф қилади. Миллий просецуал кодексларимизда судья қарорини ўз ички ишончига асосланган ҳолда қабул қилиши белгилаб кўйилган. Масалан, ФПКнинг 80-моддаси биринчи қисмига кўра, суд далилларга ишнинг ҳамма ҳолатларини жамлаб, уларни суд мажлисида қонунга амал қилган ҳолда, ҳар тарафлама, тўлиқ ва холис кўриб чиқишга асосланган ўз ички ишончи бўйича баҳо беради.² ЖПКнинг 95-моддаси биринчи қисмида белгиланишича, суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суд ишдаги барча ҳолатларни синчковлик билан, тўла, ҳар томонлама ва холисона кўриб чиқишга асосланган ҳолда қонунга ва ҳуқуқий онгга амал қилиб ўзларининг ички ишончлари бўйича далилларга баҳо берадилар. Ҳар бир далил ишга алоқадорлиги, мақбуллиги ва ишончлилиги нуқтаи назаридан баҳоланиши лозим.³

Мутахассислар ҳам ички ишончига асосланиб қарор қабул қиладиган судьянинг маънавияти – ички олами у ҳар бир масала юзасидан қабул қилаётган қарорларида зарур омил бўлиб хизмат қилиши, судья қарор қабул қилиш жараёнида қонун нормалари билан бир қаторда ўз ички ишончига таянишини алоҳида таъкидлайдилар.⁴

“Судья маънавияти, одоби ва масъулияти” номли китобда келтирилганидек, якуний ва қонуний қарор қабул қилишда судьянинг ички ишончи муҳим фактор ҳисобланади. Бироқ, ички ишончнинг аниқ мезони йўқ. У индивидуал ҳолат бўлиб, ҳар бир судьянинг қувваи ҳофизасига, яъни, маънавиятига боғлиқ.⁵

Бироқ сунъий интеллектнинг жорий этилиши келажакда судьялар томонидан ишни ҳал қилишнинг нозик жиҳатларини чуқур таҳлил қилиш ўрнига кўпроқ

² Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодекси // <https://lex.uz/docs/3517337>

³ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси // <https://lex.uz/docs/111460>

⁴ Муротов Н. Судья маънавияти – суд ҳокимиятининг куч-қудратидир // https://uza.uz/uz/posts/sudya-manaviyati-sud-hokimiyatining-kuch-qudratidir_544777

⁵ Судья маънавияти, одоби ва масъулияти. -Тошкент, Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши, 2021 // https://drive.google.com/file/d/1OG-w-4lokshT1heohfQzLaVEGdsUID_C/view?pli=1

машина берган таклифга таянишлари ҳам салбий ҳолатларни келтириб чиқариши мумкин. Шунинг учун ҳам судьялар сунъий интеллект тавсиясини кўр-кўрона қабул қилишдан эҳтиёт бўлишлари, ҳуқуқий билимлар ва инсонпарварлик ёндашувини сақлаб қолишлари шарт. Бу ҳолатда судьялар алгоритм чиқарган хулосани танқидий баҳолашлари, унинг мантиғини тушунишлари ва зарур бўлса, рад этишни ҳам билишлари керак. Бунда юридик масалалар билангина чекланмай, умуминсоний қадриятлар ва хулоса чиқаришда индивидуал жиҳатлар ҳам эътиборга олинishi лозимлиги юзасидан Олий суд Пленуми қарори даражасида судларга раҳбарий тушунтиришлар берилиши таклиф қилинади.

Навбатдаги муаммо сунъий интеллектни суд органларида қўллаш борасида ҳуқуқий коллизиялар ва бўшлиқларнинг мавжудлиги ҳисобланади.

Сунъий интеллектнинг судлар фаолиятида қўлланилиши жараёнида унинг чиқарган хулосаси далил сифатида қабул қилинадими ёки у шунчаки тавсиявий тусдаги маълумотми, деган савол юзага келади.

Сунъий интеллект судьялар учун иш жараёнида ёрдамчи восита ҳисобланади, аммо сунъий интеллект ролининг тобора ривожланиб бориши натижасида келажакда албатта Жиноят-процессуал, Фуқаролик процессуал ва бошқа процессуал қонунчиликка ўзгартириш ва қўшимчалар киритишни талаб қилмоқда. Қолаверса, Ўзбекистон Республикасида суд тизими фаолиятига сунъий интеллект технологияларини жорий этиш орқали одил судлов самарадорлиги ва шаффофлигини оширишга қаратилган муҳим кадамлар қўйилаётганлиги ушбу жараёнда Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Судларда сунъий интеллектни жорий этиш билан боғлиқ айрим масалалар тўғрисида”ги қарорини қабул қилиш заруратини ва долзарблигини кўрсатмоқда. Бу эса ўз навбатида сунъий интеллектни суд жараёнларига жорий этишни аниқ норматив-ҳуқуқий тартибга солишни талаб этади, бу эса ёндашувларнинг ягона бўлишини таъминлайди ва ҳуқуқий ноаниқликларнинг олдини олади. Ўз навбатида, юқоридаги тавсиялар

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Судларда сунъий интеллектни жорий этиш билан боғлиқ айрим масалалар тўғрисида”ги қарорида ўз ифодасини топиши мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Жиноят-процессуал, Фуқаролик процессуал ва бошқа процессуал қонунчиликка ўзгартириш ва қўшимчалар киритилиши ва Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Судларда сунъий интеллектни жорий этиш билан боғлиқ айрим масалалар тўғрисида”ги қарорининг қабул қилиниши Ўзбекистон суд тизимида сунъий интеллектни интеграция қилиш учун ишончли ҳуқуқий асос яратишга, технологик инновациялар ва фуқаролар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ўртасидаги мувозанатни таъминлашга хизмат қилган бўлар эди.

Бу борада ўрганилган хорижий давлатлар тажрибаси шуни кўрсатадики, 2022 йил октябрь ойида Хитой Олий халқ суди суд соҳасида сунъий интеллектдан фойдаланиш тартибларини белгиловчи махсус қарор қабул қилди.⁶ Ушбу Қарорда суд органлари сунъий интеллектдан фойдаланганда конституциявий тамойиллар ва процессуал ҳуқуқларга амал қилишлари, шунингдек, сунъий интеллект қарорлари фақат ёрдамчи хусусиятга эга бўлиши кераклиги қатъий белгилаб қўйилган. Яъни, инсон - судья иш юзасидан далилларни таҳлил қилиш ёки юридик ҳужжатлар лойиҳаларини тайёрлашда ҳал қилувчи субъект сифатида қолиши, сунъий интеллект эса уларга маълумотлар таҳлили ҳамда қарор қабул қилишда кўмакчи восита сифатидагина хизмат қилиши таъкидланди.

Шу билан бирга, Қарорда сунъий интеллект тизимлари ва дастурларнинг ишончилиги ва холислигини доимий назорат қилиниши, улардан фойдаланишда ахборот хавфсизлиги ҳамда шахсий маълумотлар муҳофаза қилиниши шартлиги қайд этилади. Шундай тартиб, бир томондан, инновацияларни рағбатлантирса, иккинчи томондан, сунъий интеллектдан фойдаланишда қонунлар устуворлиги,

⁶ China launches artificial intelligence platform to boost judicial efficiency // <https://www.chinadaily.com.cn/a/202412/02/WS674d1673a310f1265a1d0785.html>

холислик, жавобгарлик ва одил судлов принципларига зарар бермайдиган тарзда йўналтирилишини таъминлайди.⁷

Судда сунъий интеллектни жорий этиш боғлиқ яна бир муаммо – сунъий интеллект таркибий тузилиши билан боғлиқ масала ҳисобланади. Маълумки, нейрон тармоқлар каби мураккаб моделлар “қора қути” принципи асосида ишлайди, яъни улар қарор чиқарганда қандай мантиққа суянганини аниқ тушунтириб бериш қийин. Ҳуқуқ соҳасида эса қарорни асослаш жуда муҳим. Агар судья сунъий интеллект тавсиясини қабул қилиши керак бўлса, судья албатта алгоритм нима учун бундай хулосага келганини тушуна олиши лозим.

Ҳозирда сунъий интеллектни ишлаб чиқувчилар explainable AI (эҳтиётли ёхуд “тушунтириб берувчи сунъий интеллект”) устида иш олиб бормоқдалар. Explainable AI бу сунъий интеллект алгоритмларининг қандай ишлаётганини, қандай далиллар ва мантикий занжирлар орқали ҳал қилувчи қарор қабул қилаётганини инсонга тушунарли шаклда баён қила олиш қобилиятини англатади. Шу йўл билан фойдаланувчилар ёки мутахассислар машина хулосасига танқидий қарай олади, керак бўлса, ундаги хатони тўғрилайди ёки тавсияларини қайта кўриб чиқади.

Шундай қилиб, Explainable AI алгоритмлари “ичкарида” нима бўлаётганини тушунишга ёрдам беради, бу эса ҳақиқий ҳаётда сунъий интеллект қарорларига ишонч уйғотади ва уларни ҳуқуқни қўллаш, тиббиёт, молия ва бошқа кўплаб соҳаларда самарали тарзда жорий этиш имконини яратади.

Шу сабабли ҳозирги кунда кўпроқ ҳуқуқий тилга мослашган моделларни ишлаб чиқиш масаласига эътибор бериш лозим, бу ўз навбатида, машина-ларнинг мантиғи ҳуқуқшунослар мантиғига яқин бўлишини таъминлайди.

Навбатдаги хавф бу - сунъий интеллект алгоритмлари қай даражада ишончли эканлиги билан боғлиқ бўлиб, мабодо сунъий интеллект адолатдан йироқ, нотўғри

⁷ Chinese courts must implement AI system by 2025. The Supreme People’s Court of the People’s Republic of China // https://english.court.gov.cn/2022-12/12/c_838810.htm

қарор чиқаришга асос бўладиган тавсияларни илгари сурса ва судья ўз қарорини юқоридаги тавсиялар асосида қабул қилса, у ҳолда ким айбдор бўлади, унинг оқибати учун ким жавоб беради?

Хитойлик олимларнинг таъкидланишича, формал жиҳатдан барча юридик жавобгарлик мансабдор шахс зиммасига юклатилади, сунъий интеллект эса – фақат тавсия берувчи восита холос.⁸

Дарҳақиқат, судьялар сунъий интеллект тавсияларини танқидий баҳолаши ва уларни ўз билим ва тажрибалари асосида текширишлари зарур. Бу, айниқса, сунъий интеллект технологиялари ҳали ҳам ривожланиш босқичида эканлигини ва уларнинг айрим чекловлари мавжудлигини инобатга олганда муҳимдир. Шунингдек, сунъий интеллектнинг шаффофлиги ва ишончлилиги масалалари ҳам долзарб бўлиб, ишни кўраётган ва ҳал қилаётган судьялар буни ҳисобга олишлари керак.

Шу ўринда, ҳақли савол туғилади: судда қўлланилаётган сунъий интеллектнинг дастурий таъминотини ишлаб чиққан шахслар, шунингдек, ушбу тизимларни яратган шахсларнинг жавобгарлиги масласини қандай бўлади?

Бу борада махсус тадқиқот ишини олиб борган рус олимаси Н.Н.Апостоловнинг фикрича, сунъий интеллект технологияларини ривожлантириш соҳасида юридик жавобгарлик субъектлари кенг доирани қамраб олади. Аввало, бу “ақлли” автоном роботларнинг дастурий таъминотини ишлаб чиққан шахслар, шунингдек, ушбу тизимларни яратган шахслар, шунингдек, сунъий интеллектни турли соҳаларда қўллаётган фойдаланувчилар ҳам мазкур жавобгар шахслар қаторига киритилиши лозим.⁹

Бизнинг фикримизча ҳам, агар сунъий интеллект адолатсиз ёки нотўғри тавсиялар берса ва судья ушбу тавсияларга асосланиб қарор қабул қилса, бу қарорнинг оқибатлари учун масъулият судьянинг ўзига юкланиши лозим. Чунки, сунъий

⁸ 13个优秀的AI人工智能工具软件导航网站推荐 // <https://zhuanlan.zhihu.com/p/688988158>

⁹ Апостолова Н.Н. Ответственность за вред, причиненный искусственным интеллектом. Проблемы уголовного и процессуального права // Северо-Кавказский юридический вестник. 2021. № 1. -С. 112-118.

интеллект фақат ёрдамчи восита бўлиб, яқиний қарор қабул қилиш ваколати ва масъулияти инсон, яъни судья зиммасида қолади.

Юридик адабиётларда сунъий интеллект томонидан етказилган зарар учун ким жавобгар бўлиши кераклиги ҳақида ҳам турли қарашлар мавжуд. Баъзи ҳуқуқшунослар сунъий интеллектни юридик шахс сифатида тан олишни таклиф қилади, бу эса унинг мустақил юридик жавобгарлигини назарда тутди. Бошқалар эса сунъий интеллектни яратувчилари ва фойдаланувчилари унинг ҳаракатлари учун жавобгар бўлиши кераклигини таъкидлайдилар. Шунингдек, сунъий интеллект технологияларининг ҳуқуқий мақоми ва уларнинг ишлашидан келиб чиқадиган ҳуқуқий оқибатлар ҳам муҳокама қилинмоқда. Ҳозирги вақтда кўплаб мамлакатларда сунъий интеллектнинг ҳуқуқий мақоми аниқ белгиланмаган, бу эса унинг ҳаракатлари учун ким жавобгар бўлиши кераклиги ҳақидаги саволларни келтириб чиқармоқда.

Хулоса қилиб айтганда, сунъий интеллект технологияларини ривожлантириш ва қўллаш соҳасида юридик жавобгарлик масалалари ҳали ҳам аниқ эмас ва бу борада қонунчиликни такомиллаштириш зарур. Шунингдек, ишда сунъий интеллект технологияларини ривожлантириш ва қўллаш соҳасида юридик жавобгарлик масалаларини назарда тутувчи қонунчилик такомиллаштиришга зарурат мавжуд ва келажакда моддий ҳуқуқ (фуқаролик ҳуқуқи) соҳасида алоҳида тадқиқ этиб ўрганиладиган муҳим йўналиш ҳисобланади.

Шунингдек, ҳуқуқшунослар ҳамжамияти мазкур масалалар билан шуғулланар экан, инсонлар ва “ақлли” роботларнинг юридик жавобгарлигини бир-бири билан аралаштирмасликлари лозим. Инсон ўз ҳаракатлари ва уларнинг оқибатлари учун қонун нормалар асосида жавобгар бўлиши керак. Келажакда сунъий интеллект мустақил равишда қонун билан белгиланган мақсадлар, принциплар ва қоидаларни бузувчи ҳаракатларни амалга оширганда, унга нисбатан бошқа махсус таъсир чоралари кўзда тутилиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мамасиддиқов М.М., Исламов М.Р. Хитой прокуратура органларида сунъий интеллектни жорий этиш билан боғлиқ муаммолар ва чақириқлар // Одил судлов. 2025 й. № 3. -Б. 23-32.
2. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодекси // <https://lex.uz/docs/3517337>
3. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси // <https://lex.uz/docs/111460>
4. Муротов Н. Судья маънавияти – суд ҳокимиятининг куч-қудратидир // https://uza.uz/uz/posts/sudya-manaviyati-sud-hokimiyatining-kuch-qudratidir_544777
5. Судья маънавияти, одоби ва масъулияти. -Тошкент, Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгаши, 2021 // https://drive.google.com/file/d/1OG-w-4lokshT1heohfQzLaVEGdsUID_C/view?pli=1
6. China launches artificial intelligence platform to boost judicial efficiency // <https://www.chinadaily.com.cn/a/202412/02/WS674d1673a310f1265a1d0785.html>
7. Chinese courts must implement AI system by 2025. The Supreme People’s Court of the People’s Republic of China // https://english.court.gov.cn/2022-12/12/c_838810.htm
8. 13个优秀的AI人工智能工具软件导航网站推荐 // <https://zhuanlan.zhihu.com/p/688988158>
9. Апостолова Н.Н. Ответственность за вред, причиненный искусственным интеллектом. Проблемы уголовного и процессуального права // Северо-Кавказский юридический вестник. 2021. № 1. -С. 112-118.